
AS NEGLIGÊNCIAS DO CUIDADO DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA SOB O OLHAR DO ENFERMEIRO

DOI: 10.5281/zenodo.18595217

Vitória Fernandes dos Anjos¹

¹Enfermagem – Centro Universitário Augusto Motta - UNISUAM
enfvtoriadosanjos@hotmail.com
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/6078275379599490>

Mariana Felisberto de Freitas Fuly²

²Enfermagem – Centro Universitário Augusto Motta - UNISUAM
marianafelisbertoft@gmail.com
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/8265409798512497>

Bruna de Freitas Selao Rangel³

³Enfermagem – Centro Universitário Augusto Motta - UNISUAM
brunarangeel@hotmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6389454390593356>

Fabiana Silva Marins Santa Rosa⁴

⁴Enfermagem – Universidade Federal Fluminense - UFF
fabiana.rosa@souunisuam.com.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6372309617181802>

Wallace Bruno Nunes de Almeida⁵

⁵Enfermagem – Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ
angrawb@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4126548712696203>

AT01: Saúde Pública.

RESUMO: A população em situação de rua vivencia elevada vulnerabilidade social e discriminação, o que dificulta o acesso aos serviços de saúde. Nesse contexto, a atuação do enfermeiro nos Consultórios na Rua destaca-se como estratégia para a promoção do cuidado e da equidade no Sistema Único de Saúde. Este estudo teve como objetivo analisar a atuação do enfermeiro na superação de estigmas e na ampliação do acesso à saúde dessa população no Rio de Janeiro. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. As buscas eletrônicas foram realizadas na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), nas seguintes bases de dados: *Scientific Electronic Library Online (SciELO)*, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Banco de Dados de Enfermagem (BDENF). Foram selecionados 10 artigos publicados entre 2018 e 2025. Os resultados indicaram que o estigma e as barreiras institucionais dificultam o acesso, enquanto o acolhimento, o vínculo e a atuação ética do

enfermeiro contribuem para a redução das desigualdades. Conclui-se que a enfermagem exerce papel essencial na promoção do cuidado humanizado e no fortalecimento do direito à saúde dessa população.

Palavras-chave: Direito à saúde; Enfermagem e saúde pública; Pessoas em situação de rua; Vulnerabilidade social.

1. INTRODUÇÃO

A presença de pessoas em situação de rua nos centros urbanos brasileiros é um fenômeno social complexo, historicamente associado ao êxodo rural do século XX. Atualmente, esse perfil se diversificou, com múltiplos fatores levando à vivência nas ruas. Marcada pela heterogeneidade e pela ruptura de vínculos sociais, essa população vive em extrema vulnerabilidade, enfrentando a invisibilidade social e a negação de direitos básicos, incluindo o acesso à saúde (Serafino; Luz, 2015; Sicari; Zanella, 2018).

Em resposta a essa realidade, o Brasil instituiu a Política Nacional para a População em Situação de Rua (PNPSR) por meio do Decreto Nº 7.053, de 23 de dezembro de 2009, um marco no reconhecimento dos direitos e da cidadania deste grupo. Um avanço fundamental foi a criação das equipes de Consultório na Rua em 2011. Esta estratégia da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) visa levar o cuidado em saúde diretamente ao território onde essas pessoas vivem, buscando superar as barreiras de acesso aos serviços tradicionais e atuando de forma itinerante e integrada à rede de saúde e assistência social (Brasil, 2009; Hallais; Barros, 2015; Paula *et al.*, 2018).

No âmbito das equipes multiprofissionais do Consultório na Rua, o enfermeiro exerce papel estratégico na construção de vínculo, na escuta qualificada, na gestão do cuidado e na articulação da rede de serviços. Contudo, sua atuação é atravessada por desafios, como a insuficiência de recursos e entraves burocráticos, que dificultam o acesso e contribuem para a descontinuidade do cuidado (Hallais; Barros, 2015; Lima *et al.*, 2019; Aquino *et al.*, 2022).

Diante desse contexto, o presente estudo tem como objetivo analisar a atuação do enfermeiro nos Consultórios na Rua como estratégia para a superação de estigmas e para a otimização do acesso à saúde pela população em situação de rua no Rio de Janeiro.

2. METODOLOGIA

Este trabalho caracteriza-se como uma revisão integrativa, com abordagem qualitativa, de caráter descritivo-analítico, que buscou responder à questão norteadora: por que a população em situação de rua ainda enfrenta dificuldades para acessar o Sistema Único de Saúde (SUS), apesar de este se constituir como um sistema universal e existir uma Política Nacional voltada à garantia de seus direitos, e de que forma o enfermeiro pode contribuir para a superação dessas barreiras de acesso?

As fontes de dados utilizadas para a realização da pesquisa foram artigos científicos, teses e dissertações. As buscas eletrônicas foram realizadas na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), nas seguintes bases de dados: *Scientific Electronic Library Online (SciELO)*, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Banco de Dados de Enfermagem (BDENF). A escolha dessas bases justifica-se por sua relevância, credibilidade científica e ampla disponibilização de periódicos pertinentes à área da enfermagem e da saúde coletiva.

A estratégia de busca foi definida pela combinação de Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), consultados na plataforma da BVS, e seus correspondentes em inglês (*Medical Subject Headings – MeSH*), utilizando os operadores booleanos “AND” e “OR”. Os descritores empregados foram: Saúde Pública; Pessoas em Situação de Rua; Pessoas em Situação de Vulnerabilidade; Enfermagem em Saúde Pública; Vulnerabilidade Social; Acesso Universal aos Serviços de Saúde; Barreiras de Acesso aos Cuidados de Saúde.

Para a seleção dos estudos, estabeleceram-se como critérios de inclusão: artigos publicados no período de 2018 a 2025, abrangendo a implementação da Política Nacional para a População em Situação de Rua (PNPSR) e do Consultório na Rua (CnaR); textos disponíveis na íntegra; estudos que abordassem a população em situação de rua, a atuação do enfermeiro nos Consultórios na Rua e a relação entre essas temáticas, com foco preferencial em pesquisas realizadas no estado do Rio de Janeiro.

Como critérios de exclusão, foram considerados: estudos duplicados nas bases de dados; trabalhos incompletos; artigos que não abordassem a população em situação de rua no contexto da saúde ou que não mencionassem a atuação da enfermagem; bem como publicações fora do recorte temporal estabelecido.

O processo de seleção dos estudos foi realizado com o auxílio do fluxograma PRISMA 2020, seguindo as etapas de identificação, triagem e inclusão. Após a seleção final, foi elaborado um quadro síntese, contendo as seguintes informações: título do estudo, país, ano de

publicação, autores, metodologia, objetivos e principais resultados. A busca foi considerada exitosa, resultando na inclusão de 10 artigos, os quais contribuíram significativamente para a compreensão e análise da temática proposta.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A presença da população em situação de rua (PSR) configura uma realidade persistente nas cidades brasileiras. Entre as principais causas da realização destacam-se o desemprego, o consumo de substâncias psicoativas, o rompimento de vínculos, as tensões familiares e escolhas pessoais associadas à busca pela sensação de liberdade (Sicari; Zanella, 2018; Teixeira *et al.*, 2019).

No Rio de Janeiro, a vida nas ruas é marcada por estigmas, preconceitos e pela luta constante pela sobrevivência. Teixeira *et al.* (2019, p. 93) definem o estigma como “uma construção social que atribui ao indivíduo um status desvalorizado”. Nesse sentido, o estigma se expressa por meio de características depreciativas, frequentemente reforçadas pela sociedade e pela mídia, por meio de termos pejorativos. (Sicari; Zanella, 2018; Brito; Silva, 2022).

O estigma e o preconceito enfrentados pela população em situação de rua configuram importantes obstáculos ao acesso aos serviços de saúde. A literatura reconhece esses fatores como barreiras de acesso, compreendidas como elementos interligados que resultam na negação do cuidado, seja pela ausência de atendimento, seja pela oferta de cuidados precários e inadequados. (Paula *et al.*, 2023).

As cinco principais barreiras de acesso identificadas na literatura evidenciam a vulnerabilidade dessa população: barreira subjetiva, relacionada ao sentimento de não merecimento para acessar os serviços; barreira social, marcada pela não aceitação de outros usuários em compartilhar os espaços de cuidado; barreira institucional, decorrente de exigências burocráticas, como a ausência de documentos; barreira profissional, associada ao estigma e ao preconceito dos profissionais; e barreira intersetorial, observada sobretudo no Consultório na Rua, diante das dificuldades de articulação com outros setores e níveis de atenção, sem respostas efetivas às demandas (Teixeira *et al.*, 2019; Santos; Almeida, 2021; Nunes; Brito, 2023; Paula *et al.*, 2023).

Em resposta a essa realidade, em 2011, a PNAB incorporou diferentes configurações singulares de equipes de Atenção Primária à Saúde (APS) e, nesse contexto, incluiu a população em situação de rua, na tentativa de enfrentar as contradições e complexidades do viver na rua

nos âmbitos político, social e econômico. Nesse processo, foi instituído o Consultório na Rua (CnaR) (Santos; Almeida, 2021).

A atuação das equipes do Consultório na Rua (eCnaR) no Rio de Janeiro é marcada por desafios cotidianos, especialmente no estabelecimento de vínculo com a PSR. A construção dessa relação é dificultada pela baixa confiança da população em situação de rua nos serviços de saúde, uma vez que muitos já vivenciaram episódios de remoções compulsórias (Paula *et al.*, 2018; Santos; Almeida, 2021).

A construção do vínculo entre a eCnaR e seus usuários constitui o principal instrumento de coordenação do cuidado e garantia da integralidade. É a partir dessa relação que se desenvolvem as estratégias de atuação, destacando-se a persistência da equipe na busca ativa no território, e as ações de cuidado em saúde. (Santos; Almeida, 2021; Paula *et al.*, 2018).

O CnaR como dispositivo da APS representa a principal porta de entrada do SUS para a PSR e apesar das dificuldades, conseguem realizar avanços e promover cuidado (Santos; Almeida, 2021). Quando o cuidado humanizado ocorre através da eCnaR ele promove o reconhecimento do sujeito como uma pessoa de direito e que merece ser cuidada, o que gera no usuário a necessidade de procurar os serviços de saúde, superando assim as barreiras e diminuindo as indiferenças com a PSR (Teixeira *et al.*, 2019).

A atuação da enfermagem como prática social é fundamental, pois viabiliza o acesso ao cuidado por meio do acolhimento e da construção de vínculo, além de desenvolver ações educativas, preventivas e contribuir para a formulação de políticas de saúde. No âmbito da Atenção Primária, especialmente no Consultório na Rua, torna-se essencial discutir o papel da enfermagem no enfrentamento das vulnerabilidades e na ampliação do acesso à saúde. (Bombonatti *et al.*, 2021).

Para que uma assistência efetiva seja alcançada, o enfermeiro da eCnaR deve adotar práticas de cuidado que superem o modelo biomédico, centrado exclusivamente na doença, e incorporem a perspectiva biopsicossocial do sujeito. A mudança de abordagem amplia a compreensão das necessidades da população em situação de rua e favorece intervenções mais integradas e sensíveis ao contexto de vida dessas pessoas (Bombonatti *et al.*, 2021; Silva *et al.*, 2023).

O cuidado se concretiza por meio de intervenções que rompem com a lógica rígida das normas e diretrizes assistenciais, sendo adaptadas a uma abordagem mais humanizada, com valorização de tecnologias leves, como a escuta ativa. Esse processo terapêutico considera o

território de existência do indivíduo e possibilita a reconstrução de propostas que favoreçam a adesão ao cuidado (Silva *et al.*, 2023).

A partir disso, o enfermeiro deve desenvolver práticas e ações estratégicas, adotando um olhar holístico sobre a pessoa e favorecendo respostas mais adequadas da população em situação de rua. Para isso, é fundamental utilizar a empatia e o respeito, prestando uma assistência livre de julgamentos e pautada no reconhecimento dos desejos e da liberdade de escolha do usuário (Bombonatti *et al.*, 2021; Silva *et al.*, 2023).

Por meio dessa abordagem, é possível promover a autonomia e a cidadania, estimulando a participação ativa nas decisões e o exercício do direito à saúde (Bombonatti *et al.*, 2021). Ao se reconhecer como sujeito de direitos, o usuário tende a buscar os serviços de saúde de forma mais ativa. Nesse contexto, a atuação da enfermagem, especialmente do enfermeiro, contribui para a redução do estigma e para a superação das barreiras de acesso à saúde (Teixeira *et al.*, 2019).

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento deste estudo representou uma experiência significativa, pois permitiu ampliar a compreensão sobre um tema frequentemente negligenciado. O contato com a literatura demonstrou a necessidade de práticas de cuidado mais sensíveis, humanas e coerentes com as reais necessidades da população em situação de rua, reforçando o papel dos profissionais de saúde, especialmente dos enfermeiros, no enfrentamento das desigualdades e estigmas.

Observou-se que o estigma e o preconceito constituem os principais elementos que influenciam a relação dessa população com os serviços de saúde. Constatou-se também que o enfermeiro do Consultório na Rua desempenha papel central na redução das barreiras estruturais e estigmatizantes, enfrentando o estigma por meio do cuidado humanizado, da escuta, do acolhimento e da construção de vínculos. Sua prática cotidiana “nada contra a corrente” ao reconhecer o sujeito em sua dignidade, aproximando-o dos serviços e possibilitando que ele exerça seu direito constitucional à saúde, mesmo diante das falhas do sistema.

Entre os elementos mais relevantes para a construção do conhecimento científico, destacam-se: a compreensão dos efeitos do estigma na vida da população em situação de rua; a relevância do Consultório na Rua enquanto dispositivo fundamental para promover equidade; a construção de vínculo; a valorização da subjetividade; a promoção de um cuidado

verdadeiramente integral; e o papel da enfermagem no Consultório na Rua, em especial do enfermeiro.

Conclui-se, portanto, que, embora existam avanços, persistem desafios significativos para assegurar o direito à saúde da população em situação de rua. O fortalecimento do Consultório na Rua, a qualificação dos profissionais e a ampliação da integração entre os serviços configuram passos fundamentais para promover um cuidado mais humanizado, equânime e efetivo trazendo visibilidade à esta população.

REFERÊNCIAS

AQUINO, A. K. O.; SILVA, E. R.; AMARAL, G. K. G.; SILVA, L. J.; MARCOLINO, T. M. C. **Atuação do enfermeiro no Programa Consultório na Rua da Atenção Básica**. 2022. Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Enfermagem), Centro Universitário Brasileiro – UNIBRA, Recife, 2022. Disponível em: <https://www.grupounibra.com/repositorio/ENFMA/2022/atuacao-do-enfermeiro-no-programa-consultorio-na-rua-da-atencao-basica63.pdf> . Acesso em: 13 ago. 2025.

BOMBONATTI, G.R.; SANTOS, D.S.; MARQUES, D.; ROCHA, F.M. Enfermagem do Consultório na Rua para o enfrentamento das vulnerabilidades. **Rev Rene**, 22(e67967), 2021. DOI: <https://doi.org/10.15253/2175-6783.20212267967>.

BRASIL. Diário Oficial da União. **Decreto n.º 7.053, de 23 de dezembro de 2009**. Institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua e seu Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 24 dez. 2009. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D7053.htm

BRITO, C.; SILVA, L. N. População em situação de rua: estigmas, preconceitos e estratégias de cuidado em saúde. **Ciência & Saúde Coletiva**, 27(1), 151-160, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-81232022271.19662021>

HALLAIS, J. A. S.; BARROS, N. F. Consultório na Rua: visibilidades, invisibilidades e hipervisibilidade. **Cadernos de Saúde Pública**, 31(7), 1497-1504, 2015 DOI: <https://doi.org/10.1590/0102-311X00143114>.

LIMA, A. F. S.; ALMEIDA, L. W. S.; COSTA, L. M. C.; MARQUES, E. S.; JÚNIOR, M. C. F. L.; ROCHA, K. R. S. L. Reconhecimento dos riscos no trabalho do Consultório na Rua: um processo participativo. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, 53:e03495, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1980-220X2018022603495>.

LUZ, L. C. X.; SERAFINO, I. Políticas para a população adulta em situação de rua: questões para debate. **Revista Katál**, 18(1), 75-85, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1590/1414-49802015000100008>.

NUNES, J.; BRITO, C. A vida cotidiana do neoliberalismo: os cuidados de saúde à população em situação de rua no Rio de Janeiro. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, v. 33, e33030, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0103-7331202333030>.

PAULA, H. C.; DAHER, D. V.; KOOPMANS, F. F.; FARIA, M. G. A.; BRANDÃO, P. S.; SCORALICK, G. B. F. A implantação do Consultório na Rua na perspectiva do cuidado em saúde. **Revista Brasileira de Enfermagem**, 71(6), 3010-3015, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2017-0616>.

PAULA, H. C.; DAHER, D. V.; KOOPMANS, F. F.; TEIXEIRA, M. B.; FARIA, M. G. A.; SILVA, C. S. S. L.; ENGSTROM, E. M.; TEIXEIRA, E. R. O acesso da População em Situação de Rua aos serviços de saúde; utopia ou realidade? **Revista de APS**, 26(e262342196), 2023. DOI: <https://doi.org/10.34019/1809-8363.2023.v26.4219>.

SANTOS, A. R.; ALMEIDA, P. F. Coordenação do cuidado no Consultório na Rua no município do Rio de Janeiro: romper barreiras e construir redes. **Saúde em Debate**, 45(129), 327-339, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/0103-1104202112906>.

SICARI, A. A.; ZANELLA, A. V. Pessoas em situação de rua no Brasil: revisão sistemática. **Psicologia: Ciência e Profissão**, 38(4), 662-679, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1590/1982-3703003292017>.

SILVA, M. F. B.; ACIOLI S.; JESUS, M. A. C. Práticas e ações estratégicas do enfermeiro no Consultório na Rua: revisão da literatura. **Contribuciones a las Ciencias Sociales**, 16(9), 18415-18429, 2023. DOI: [10.55905/revconv.16n.9-272](https://doi.org/10.55905/revconv.16n.9-272).

TEIXEIRA, M. B.; BELMONTE, P.; ENGSTROM, E. M.; LACERDA, A. Os invisibilizados da cidade: o estigma da População em Situação de Rua no Rio de Janeiro. **Saúde em Debate**, 43(7), 92-101, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1590/0103-11042019S707>.